

Войтовський В. С.

кандидат юридичних наук

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу

<https://orcid.org/0009-0004-4397-1402>

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ОСКАРЖЕННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС

JEL Classificaton: K 19
SECTION “Law”: Право

Анотація. Досудове оскарження дій органів публічної адміністрації покликане забезпечити оперативний захист (відновлення) порушених прав, свобод і законних інтересів у сфері державного управління та звільнити громадян від необхідності звертатися до суду. Одночасно позасудове (адміністративне) оскарження виконує не лише правозахисну функцію — ці досудові процедури є важливим механізмом зворотного зв'язку, що об'єднує громадянське суспільство та інститути публічної влади. Останні завдяки йому мають можливість отримувати інформацію про недоліки в окремих питаннях державного управління та оперативно усувати їх.

Метою статті є вивчення теоретичних засад змісту адміністративно-правового інституту досудового оскарження, а також формулювання практичних пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання досудових процедур оскарження. Аналізуючи чинне законодавство України, праці вітчизняних і закордонних науковців, визначено, що досвід країн ЄС свідчить про те, що найвищою формою врегулювання спорів громадян з державними органами є адміністративна юстиція, тобто, установа системи адміністративних судів, у компетенції яких перебуває вирішення спорів адміністративного характеру. Водночас низка причин (завантаженість судів, взаємне бажання сторін як якомога швидше вирішити спір, фінансові причини) підштовхують до пошуку інших способів вирішення адміністративних спорів. У зазначеній сфері можна виділити два напрямки: традиційне адміністративне оскарження (досудове) та альтернативні способи вирішення спорів.

Дослідження дозволило визначити, що у більшості випадків адміністративне оскарження, так само як і альтернативні процедури у країнах ЄС, обов'язково повинні передувати розгляду справи у суді. Проте ці способи не зможуть замінити собою судовий етап, тобто, суд завжди залишається найвищою інстанцією вирішення адміністративного спору. У висновку наголошено: у системі виконавчого федералізму, встановленого установчими договорами ЄС, саме держави – члени ЄС несуть основну відповідальність за реалізацію законодавства ЄС на національному рівні. Випадки централізованого адміністрування є винятком у ширшій адміністративній структурі ЄС. Крім прямого та непрямого адміністрування, з'являється все більше форм спільного адміністрування, при яких національна влада держав – членів ЄС та органи ЄС співпрацюють з різною інтенсивністю, у різний спосіб при реалізації на практиці законодавства ЄС. Також це твердження стосується їх повноважень у сфері адміністративного оскарження.

Ключові слова: ЄС, захист прав і законних інтересів, досудовий порядок, скарга, адміністративна юстиція, правозахисна функція.

Annotation. Pre-trial appeals against the actions of public administration bodies are designed to ensure prompt protection (restoration) of violated rights, freedoms and legitimate interests in the sphere of public administration and to free citizens from the need to go to court. At the same time, out-of-court (administrative) appeals perform not only a human rights function - these pre-trial procedures are an important feedback mechanism that unites civil society and institutions of public authority. Thanks to it, the latter have the opportunity to receive information about shortcomings in certain issues of public administration and promptly eliminate them.

The purpose of the article is to study the theoretical foundations of the content of the administrative-legal institute of pre-trial appeal and the powers of the Ministry of Justice in Ukraine and the EU countries in the defined area, as well as formulating practical proposals for improving the legal regulation of pre-trial appeal procedures. Analyzing the current legislation of Ukraine, the work of domestic and foreign scientists, it was determined that the experience of EU countries shows that the highest form of settlement of disputes between citizens and state bodies is administrative justice, i.e., the establishment of a system of administrative courts, which are competent to resolve disputes of an administrative nature. At the same time, a number of reasons (the workload of the courts, the mutual desire of the parties to resolve the dispute as quickly as possible, financial reasons) prompt the search for other ways of resolving administrative disputes. Two directions can be distinguished in this area: traditional administrative appeal (pretrial) and alternative methods of dispute resolution.

The research made it possible to determine that in most cases an administrative appeal, as well as alternative procedures in the EU countries, must necessarily precede the consideration of the case in court. However, these methods will not be able to replace the judicial stage, that is, the court always remains the highest instance of resolving an administrative dispute. The conclusion emphasizes: in the system of executive federalism established by the founding treaties of the EU, it is the EU member states that bear the main responsibility for the implementation of EU legislation at the national level. Cases of centralized administration are an exception in the wider administrative structure of the EU. In addition to direct and indirect administration, there are more and more forms of joint administration, in which the national authorities of EU member states and EU bodies cooperate with different intensity and in different ways in the implementation of EU legislation in practice. Also, this statement concerns both the activities of the ministries of justice of the EU countries themselves, and their powers in the field of administrative appeals.

Keywords: EU, protection of rights and legitimate interests, pre-trial procedure, complaint, Ministry of Justice, human rights function.

Вступ

Проблеми досудового врегулювання спорів знаходять відображення у різних галузях публічного права. У проведеному дослідженні було зосереджено увагу на особливостях позасудового (адміністративного) оскарження у межах адміністративного права. Внаслідок адміністративної реформи, які було запроваджено в Україні після здобуття нею незалежності, традиційні відносини між владою та громадянином модифікуються, держава стає «постачальником» державних послуг, орієнтується на оцінку громадянами та організаціями виконання інтересів державних, що зачіпають їх інтереси функцій.

У громадян з'являється реальне право отримання якісних державних послуг, а в органів державної влади та місцевого самоврядування (далі — органів влади, органів публічної влади) - обов'язок щодо забезпечення їх якості, що одночасно є критерієм ефективного управління. У процесі державного управління неминуче зачіпаються (іноді й порушуються) конституційні права та свободи, інтереси громадян, що захищаються законом. Відповідно до положень Конституції України

саме права та свободи людини та громадянина визначають зміст і застосування законів, діяльність законодавчої та виконавчої влади, місцевого самоврядування та забезпечуються правосуддям [1]. Таким чином, порушення прав громадян є такою владною діяльністю державних органів, що є відхиленням від норми, яке коригується передусім судовою владою.

Судовий спосіб захисту прав є універсальним та загальноновизнаним. Поряд із судовим способом захисту існують позасудові, серед яких оскарження дій та рішень посадових осіб в адміністративному порядку (шляхом звернення до органу влади). Зазначений порядок простіше, він не вимагає сплати держмита, проте загальноновизнано, що органи влади не схильні переглядати свої рішення. Разом з тим розгляд суперечок самими органами влади здатний розв'язати проблему навантаження судів та підвищення відповідальності влади за власні рішення, особливо якщо йдеться про досить поширені дрібні порушення з боку органів влади та помилки, якими можуть бути вчинені її представниками при наданні ними державних (муніципальних) послуг. Відповідно, потрібне створення механізму розгляду таких спорів і системи контролю у цій сфері, включно з громадським. Зазначене підтверджує актуальність дослідження з метою пошуку рішень розв'язання цієї проблеми.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Певні аспекти висвітлювали у своїх працях О. Бойко [2], Г. Тамбуреллі [3], І. Ковбас [4] та інші.

Метою статті є вивчення досвіду країн ЄС щодо подальшого вдосконалення порядку позасудового (адміністративного) оскарження в Україні.

Результати

Розвиток позасудового (адміністративного) оскарження як зі способів вирішення адміністративно-правових суперечок входить у сферу публічних інтересів українського суспільства. Позасудове (адміністративне) оскарження має значний правозахисний потенціал, який нині реалізовано не у повному обсязі. За умови зближення стандартів позасудового (адміністративного) оскарження зі стандартами адміністративного судочинства (насамперед у частині надання громадянам права на участь у розгляді скарги та покладання тягаря доведення законності та обґрунтованості оскаржуваного акту на адміністрацію) досудові процедури оскарження можуть стати кращим для громадян способом захисту прав, ніж адміністративне судочинство. Як слушно відмічає О. Бойко, на сучасному етапі інститут позасудового (адміністративного) оскарження в Україні потребує пошук моделей правового регулювання суспільних відносин, що виникають у сфері державного управління з приватною особою, які б відповідали європейським стандартам адміністративної процедури [2].

До змісту інституту позасудового (адміністративного) оскарження у країнах ЄС входять правові норми, що регламентують три різновиди досудових процедур оскарження: 1) позасудове (адміністративне) оскарження; 2) квазісудове оскарження; 3) оскарження ухвал у справах про адміністративні правопорушення у досудовому порядку. Відносини, що виникають у зв'язку з зазначеними процедурами оскарження, відповідають сутнісним ознакам відносин, що входять у предмет правового регулювання адміністративно-правового інституту позасудового (адміністративного) оскарження. При цьому, як зазначає Г. Тамбуреллі, незважаючи на різноманітні критичні моменти, численні конституційні та законодавчі акти, нормативно-правові акти та плани, прийняті в період 2014–2018 років в Україні, є важливими кроками широкого процесу змін. Науковець наголошує на важливості продовжувати зосереджуватися не лише на формальній гармонізації української правової системи з правом ЄС, а й на ефективності та дієвості нових правил, а також на їхніх реальних наслідках для соціальної, економічної, політичної та культурної спадщини та життя людей [3].

Можна виокремити загальні, як для України, так і для країн ЄС, сутнісні ознаки суспільних відносин, що входять у предмет правового регулювання адміністративно-правового інституту позасудового (адміністративного) оскарження. До них належать: 1) дійсне або передбачуване порушення прав, свобод та законних інтересів особи, яка не наділена владними повноваженнями; 2)

дійсне чи передбачуване порушення законності у сфері державного управління; 3) наявність адміністративно-правового спору між суб'єктами відносин у сфері досудового оскарження; 4) вирішення адміністративно-правового спору владним суб'єктом, який не належить до судової системи; 5) припинення відносин у сфері досудового оскарження у разі звернення до суду; 6) особливий засіб захисту права – скарга.

У ряді випадків адміністративне оскарження у країнах ЄС, так само як і альтернативні процедури, обов'язково повинні передувати розгляду справи у суді. Проте, як йшлося попередньо, судовий розгляд при цьому повністю не може бути виключений. Відповідно до Рекомендації № Rec (2001) Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо альтернативних судових розглядів вирішення спорів між адміністративними органами та приватними особами, одним із способів вирішення спору поза судом є внутрішні перегляди рішень (апеляційна процедура, що проводиться компетентним адміністративним органом). Таким компетентним органом може бути орган, що видав оспорюваний акт, вища інстанція в адміністративній ієрархії або спеціально призначений орган.

Порядок досудового оскарження регулюється у різних країнах неоднаково. У країнах континентальної системи права, таких як Україна, прийнято нормативні акти, що регулюють управлінський процес у його позитивному варіанті, зокрема кодекси або закони про управління, адміністративні процедури. У разі порушення встановлених правил управління існує система заперечення — адміністративна юстиція. При цьому, як правило, є можливість вирішення спору до звернення до суду — в адміністративному порядку, найчастіше шляхом звернення до вищого органу (звідси впливає принцип недопущення розгляду спору посадовою особою, яка винесла оспорюване рішення) або безпосередньо в органі, що прийняв рішення, тобто, йдеться про внутрішній перегляд (Франція, Німеччина, Нідерланди).

У країнах англосаксонської системи права правила управління часто не зафіксовані у нормативних актах, але виводяться з судових прецедентів. Вони досить часто використовується «апеляційне» провадження (розгляд спорів спеціальними комісіями, створеними при відомствах), а також альтернативні способи дозволу спорів, такі як посередництво та арбітраж. Потрібно відзначити, що альтернативні способи вирішення адміністративних спорів, які є неюрисдикційними і не замінюють адміністративні суди, а лише є їх своєрідним доповненням, при цьому розвантажуючи не тільки суд, а й адміністративну. процедуру з оскарження адміністративного акту. У багатьох країнах, альтернативні способи вирішення спорів отримали законодавчу регламентацію. Слушною з цього приводу є думка І. Ковбаса, який відмічає, що в Україні на початковому етапі доцільно налагодити комунікацію між представниками (посадовими особами) адміністративних органів та суддями адміністративних судів з метою вжиття низки заходів щодо забезпечення ефективної реалізації вітчизняного адміністративно-процесуального законодавства; забезпечити обмін даними в управлінні та визначити практичні проблеми, які можуть виникнути в процесі узгодження всього масиву нормативно-правових актів із базовим Законом України «Про адміністративне судочинство», а вже потім впроваджувати інститут позасудового (адміністративного) оскарження рішень державних органів [4].

Дія механізму позасудового (адміністративного) оскарження рішень державних органів в Україні гарантується положеннями ст. 55 Конституції України [1]. Своєю чергою Кодекс про адміністративні правопорушення України встановлює адміністративну відповідальність за порушення порядку розгляду звернень громадян, їх об'єднань та юридичних осіб посадовими особами державних органів, органами місцевого самоврядування, державними та органами місцевого самоврядування та інших організацій, на до компетенції яких входять публічно важливі функції [5]. Для загального порядку позасудового (адміністративного) оскарження важливими є також положення Закону України «Про звернення громадян» [6].

Варто приділити увагу і положенням Закону України «Про адміністративну процедуру», який передбачає процедуру ініціювання та початок адміністративного провадження, підготовку справи до вирішення, дослідження обставин справи та збирання доказів, порядок розгляд і вирішення справи,

слухання по ній [7]. Зазначеними вище Законами України передбачено норми, відповідно до яких громадяни мають право вибору механізму оскарження – адміністративного або судового. Загальний порядок позасудового (адміністративного) оскарження створює необхідні правові засади захисту прав громадян та організацій. При цьому вибір його не спричиняє втрату права на судове оскарження, якщо громадянину було відмовлено у задоволенні скарги або він не отримав вирішення протягом місяця з дня її подання.

Висновки

Сучасна правова політика спрямована на розвиток несудових форм розв'язання спорів, максимальне регулювання суперечки на досудових стадіях, захист прав не лише судовими, але першочергово й компетентними адміністративно-правовими органами, які можуть усунути помилку, якщо вона була допущена, шляхом встановлення правомірності рішення, але і доцільності його прийняття.

Список використаних джерел

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text> (дата звернення: 20.03.2024).
2. Administrative procedure: european standards and conclusions for ukraine / I. V. Boiko et al. *Journal of advanced research in law and economics*. 2019. Vol. 10, no. 7. P. 1968. URL: [https://doi.org/10.14505/jarle.v10.7\(45\).03](https://doi.org/10.14505/jarle.v10.7(45).03) (date of access: 21.03.2024).
3. Tamburelli G. Notes on the relations between the eu and ukraine and the progress in the implementation of the association agreement. *Administrative law and process*. 2019. No. 2(25). P. 148–165. URL: <https://doi.org/10.17721/2227-796x.2019.2.10> (date of access: 21.03.2024).
4. Kovbas I., Krainii P. Administrative procedure under the legislation of ukraine and certain foreign countries (comparative legal study). *Problems of legality*. 2023. No. 163. P. 93–110. URL: <https://doi.org/10.21564/2414-990x.163.292358> (date of access: 21.03.2024).
5. Кодекс про адміністративні правопорушення України: введено в дію з 01 червня 1985 р. Постановою Верховної Ради Української РСР від 07 грудня 1984 року N 8074-X. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/80731-10> (дата звернення: 20.03.2024).
6. «Про звернення громадян»: Закон України 393/96-ВР від 02 жовтня 1996 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/393/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 20.03.2024).
7. Про адміністративну процедуру: Закон України від 17.02.2022 р. № 2073-IX : станом на 1 січ. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-20#Text> (дата звернення: 21.03.2024).